

ЕРГА ОИД МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ШАФФОФЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Суванов Сардор Бахадирович

Тошкент Давлат Юридик университети мустақил изланувчиси
Тошкент вилоят маъмурий судининг судьяси

Аннотация: Мақолада ер участкаларидан самарали ва мақсадли фойдаланишни таъминлаш механизмларини такомиллаштиришга, уларни ўзбошимчалик билан эгаллаб олиш ва ўзбошимчалик билан иморатлар қуриш ҳолатларининг камайишига, ер тўғрисидаги қонунчилик бузилиши билан боғлиқ қилмишларни содир этганлик учун қўлланиладиган таъсир чоралари масаласи ёритилган.

Калит сўзлар: Ҳуқуқий давлат, маъмурий орган, ўзбошимчалик билан иморатлар қуриш, ер тўғрисидаги қонунчилик, алоҳида тартибда иш кўриш, даъво ариза, ариза.

Аннотация: В статье рассматривается совершенствование механизмов обеспечения эффективного и целевого использования земельных участков, снижения случаев их самовольного занятия и самовольного строительства зданий, а также вопрос мер воздействия, применяемых при нарушениях земельного законодательства.

Ключевые слова: Верховенство права, административный орган, самовольное строительство зданий, земельное законодательство, особое производство, иск, заявление.

Annotation: The article covers the improvement of the mechanisms for ensuring the effective and targeted use of land plots, the reduction of cases of their arbitrary occupation and arbitrary construction of buildings, and the issue of measures of influence applied for committing acts related to the violation of land legislation.

Key words: Rule of law, administrative body, arbitrary construction of buildings, land legislation, special proceedings, lawsuit, application.

Ҳуқуқий давлатнинг асосий тамойили-ҳуқуқнинг олий ҳукмронлигидир. Ҳуқуқий давлатда ҳамма нарса қонунлар, ҳуқуқий нормалар асосида адолатли йўл билан ҳал этилади. Етук, миллатпарвар кишилар ўз шахсий мақсад ва манфаатларини демократик ва адолатли талабардан устун қўймайдилар.

Ҳуқуқий давлатда, биринчи навбатда, давлатнинг ўзи, унинг барча органлари, мансабдор шахслари ҳам қонунга итоат этишлари мажбурийдир. Қонуннинг устуворлиги-ҳуқуқий давлатнинг асосий тамойилидир. У ҳаётнинг барча соҳаларида қонуннинг қатъиян ҳукмронлигини назарда тутди. Ҳеч бир давлат органи, ҳеч бир хўжалик юритувчи ва ижтимоий-сиёсий ташкилот, ҳеч

бир мансабдор шахс, ҳеч бир киши қонунга бўйсиниш мажбуриятдан ҳалос бўлиши мумкин эмас. Қонун олдида барча баробардир.

Ҳуқуқий давлат, бу фақат қуруқ мақсад бўлмасдан, айти пайтда кишиларнинг ижтимоий муносабатларини тарихий узвийлик ҳолида ифода этиш, ташкил қилиш, тартибга солиш, шунингдек, эркинликни ҳимоялашнинг умумий шаклидир. Ҳуқуқий давлат-бу ҳалқ суверенитети ғоясини ифода этувчи қоидалар, идоралар ва меъёрларнинг умумий тизимидир.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 66-моддасига мувофиқ, Мулкдор ўзига тегишли бўлган мол-мулкка ўз хоҳишича эгаллик қилади, ундан фойдаланади ва уни тасарруф этади. Мол-мулкдан фойдаланиш атроф-муҳитга зарар етказмаслиги, бошқа шахсларнинг, жамият ва давлатнинг ҳуқуқларини ҳамда қонуний манфаатларини бузмаслиги керак⁹.

Олий юридик кучга эга ҳужжат сифатида конституциямизда инсон ҳуқуқи ва эркинликларини муҳофаза этиш билан боғлиқ бўлган бир қатор меъёрлар мавжудлигини эътиборга оладиган бўлсак, маъмурий суд иш юритувида аризачиларнинг процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятларини суд томонидан таъминланиши суднинг вазифаси саналади. Инсон ҳуқуқи ҳамда эркинликлари дахлсиз ва бузилмасдир.

Бош қомусимизнинг 68-моддасида, ер, ер ости бойликлари, сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий ресурслар умуммиллий бойликдир, улардан оқилона фойдаланиш зарур ва улар давлат муҳофазасидадир.

Ер қонунда назарда тутилган ҳамда ундан оқилона фойдаланишни ва уни умуммиллий бойлик сифатида муҳофаза қилишни таъминловчи шартлар асосида ва тартибда хусусий мулк бўлиши мумкин.

Кейинги йилларда мамлакатимизда ерга оид муносабатларда тенглик ва шаффофликни, ер ресурсларидан оқилона ва мақсадли фойдаланилишини таъминлашга ҳамда ер участкалари ўзбошимчалик билан эгаллаб олиншининг олдини олишга қаратилган тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга ерга оид ҳуқуқий муносабатларда барқарорликни таъминлаш, ерларни муҳофаза қилиш, ер эгаларининг мулк ҳуқуқлари ҳимояси кафолатларини кучайтириш ҳамда мазкур соҳадаги ҳуқуқбузарликларнинг ўз вақтида олдини олиш зарурияти юзага келмоқда.

Шу муносабат билан, 2024 йил 15 ноябрь куни “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ер участкаларидан самарали фойдаланиш, соҳадаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш механизмларини такомиллаштиришга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ 997-сонли қонуни қабул қилинди.

Ушбу қонун билан, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига, Жиноят-процессуал кодексига ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги

⁹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон., <https://lex.uz/docs/6445145>

кодексига ердан фойдаланиш ҳақидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларини бузганлик учун жавобгарлик чоралари кучайтирилишини назарда тутувчи ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси ва Иқтисодий процессуал кодекси ўзбошимчалик билан эгаллаб олинган, давлат мулкида бўлган ер участкасини қайтариш, ўзбошимчалик билан қурилган иморатни бузиб ташлаш тўғрисидаги ишлар бўйича алоҳида иш юритилишини назарда тутувчи қоидалар билан тўлдирилди.

Жумладан, **Ўзбошимчалик билан эгаллаб олинган, давлат мулкида бўлган ер участкасини қайтариш, ўзбошимчалик билан қурилган иморатни бузиб ташлаш тўғрисидаги ишларни юритишнинг ўзига хос хусусиятлари**, даъво аризасини бериш тартиби, даъво аризасининг мазмуни, даъво аризасига илова қилинадиган ҳужжатлар, ўзбошимчалик билан эгаллаб олинган, давлат мулкида бўлган ер участкасини қайтариш, ўзбошимчалик билан қурилган иморатни бузиб ташлаш тўғрисидаги ишлар бўйича суд муҳокамасининг ўзига хос хусусиятлари, суднинг ҳал қилув қарорининг мазмуни ва соддалаштирилган иш юритиш тартибларини белгилаб берди.

Ушбу Қонун ер участкаларидан самарали ва мақсадли фойдаланишни таъминлаш механизмларини такомиллаштиришга, уларни ўзбошимчалик билан эгаллаб олиш ва ўзбошимчалик билан иморатлар қуриш ҳолатларининг камайишига, ер тўғрисидаги қонунчилик бузилиши билан боғлиқ қилмишларни содир этганлик учун қўлланиладиган таъсир чораларининг мутаносиблиги ва етарлилиги принципларини таъминлашга хизмат қилади.

Бу қонуннинг қабул қилиниши орқали аҳолининг судга бўлган ишончи янада ортади, келиб чиққан низо бартараф этилади, фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланиши аризачининг ҳуқуқларини бевосита таъминланиш аҳамияти нечоғлиқ муҳимлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон., <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ер участкаларидан самарали фойдаланиш, соҳадаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш механизмларини такомиллаштиришга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ 997-сонли қонуни // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.11.2024 й.